

MAX HORKXAYMER VA "AQL TUTILISHI" ASARI**Karimova Kamola Zokir qizi**

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

O'zbek tili ta'limi fakulteti ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası

Sotsiologiya yo'nalishi 1-bosqich talabasi.

karimovakamola71@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.11287523>

Annotatsiya. Maqolada nemis faylasufi va sotsiologi sifatida Frankfurt tanqidiy nazariya maktabining yetakchi vakili hisoblangan Max Horkxaymerning "Aql tutilishi" asari yaratilishi, mazmun-mohiyati va maqsadlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Aql, tanqid, subyektiv, obyektiv, nazariya, ratsionallik, fikrlash, mulohaza, ma'rifat, liberalism.

MAX HORKHEIMER AND THE WORK OF "THE ECLIPSE OF MIND".

Abstract. The article talks about the creation, content and goals of Max Horkheimer's work "Eclipse of Mind" as a German philosopher and sociologist, who is considered a leading representative of the Frankfurt school of critical theory.

Key words: Reason, criticism, subjective, objective, theory, rationality, reasoning, reflection, enlightenment, liberalism.

МАКС ХОРКХАЙМЕР И РАБОТА «ЗАТМЕНИЕ РАЗУМА».

Аннотация. В статье рассматриваются создание, содержание и цели работы Макса Хоркхаймера «Затмение разума» как немецкого философа и социолога, который считается ведущим представителем франкфуртской школы критической теории.

Ключевые слова: Разум, критика, субъективное, объективное, теория, рациональность, рассуждение, размышление, просвещение, либерализм.

Kirish. Maks Horkxaymerning 1947-yilda, inson aql-idrokining tabiati va tarixiga bag'ishlangan ushbu asari bir qator tegishli mavzularga ega. Birinchisi, u nafaqat ma'rifatparvarlik tafakkuri, sub'ektiv fikrlashni ob'ektiv fikrlashdan ko'ra asta-sekin afzal ko'rishimiz ortidagi harakatlantiruvchi kuch bo'lganligini, balki bu sababning o'zi insonning tabiat ustidan hukmronlik qilish istagidan kelib chiqqanligini ko'rsatishga ega. Yana bir muhim mavzu shundaki, sanoat jamiyati intellektual tanazzulga olib keldi: falsafaning tanazzulga uchrashi tafakkur faqat sanoat uchun foydali bo'lgan darajada foydali ekanligini keng qabul qilishdan dalolat berdi va liberalism

davrida shaxsning tanazzulga uchrashini ko'rsatdi¹. Individualizm va erkinlikning noto'g'ri tushunchasi, passivlik va muvofiqlikning kuchayishiga va boshqa narsalar qatorida mustaqil fikrning pasayishiga olib keladi. U, shuningdek, boshqa zamonaviy falsafiy oqimlarni - pozitivizm va pragmatizmni tanqid qilish uchun bir oz vaqt sarflaydi va oxir-oqibat falsafaning to'g'ri rolini tasvirlashga harakat qiladi.

Hujjatlar tahlili va metodologiya. "Aql tutilishi" Frankfurt tanqidiy nazariya maktabining yetakchi vakili Maks Xorkxaymerning muhim asaridir. 1947-yilda nashr etilgan bu asarda aql, ma'rifat va totalitarizmning yuksalishi o'rtasidagi munosabatlar chuqur tahlil qilingan. Horkxaymer insoniyatni jaholat va xurofotdan ozod qilish uchun mo'ljallangan aql va mantiqning qanday qilib zulm va hukmronlik quroliga aylantirilganini tekshiradi².

Horkxaymer argumentining markazida tabiiy va ijtimoiy dunyo ustidan samaradorlik va nazoratga intiladigan instrumental aql axloqiy va axloqiy mulohazalar bilan bog'liq bo'lgan substantiv aql dan ajraladi, degan g'oyadir. Zamonaviy jamiyatlarda instrumental aql hukmronlik qiladi, bu esa shaxslarning insoniylashuviga va insoniy munosabatlarning buzilishiga olib keladi.

Bu, o'z navbatida, avtoritarizm va totalitarizmning rivojlanishi uchun qulay zamin yaratadi.

Ko'rib chiqilayotgan tafovut ratsionalizm o'rtasidagi farqga taxminan o'xshaydi, bunda biz haqiqat tuzilishi, Xudoning tabiati va inson taqdiri apriori haqida ob'ektiv tushunchaga ega bo'lishimiz mumkin; va empirizm, ya'ni apriori bilimlar xayoliy va empirik bilimlarning shunchaki almashtirilishiga olib kelishi mumkinligini ta'kidlaydi. Ushbu gnoseologik va potentsial ontologik farqlardan tashqari, Horkxaymer bu raqobatdosh ratsionallik tushunchalariga ularning axloqiy yoki pragmatik savollarga (hayot, harakatga oid savollar) javob berishga urinishlaridagi farqni belgilaydi. Mulohaza yuritishning ob'ektiv modelini qo'llaganlar o'zlarini maqsadlarni belgilovchi deb hisoblaydilar; ya'ni ular inson aql-idrokining teleologik tashvishlarga nisbatan ko'lami borligiga ishonishadi³. Sof fikrning mas'uliyatli qo'llanilishi bizga nima yaxshi ekanligini va qandaydir maqsad qanday bo'lishi kerakligini aniqlashga imkon beradi. Subyektiv mulohaza yuritish esa doirasi jihatidan ancha cheklangan; maqsadlarni aniqlash o'rniga, u faqat ba'zi berilgan maqsadlar bilan tegishli vositalarni "muvofiqlashtiradi". Boshqacha qilib aytganda, savol "Yaxshi hayot nimadan iborat?" "Agar men x ga erishmoqchi bo'lsam, qanday harakat qilishim kerak?".

Ob'ektiv sababdan sub'ektiv aqlga o'tish, Horkgeymerning fikricha, tarixiy hodisadir.

¹ www.britannica.com

² Stanford Encyclopedia of Philosophy - 44-47. Stanford-1994.

³ Frankfurt school. Critical Theory-16. Germany-2023.

Ma'rifat va liberalizm bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy tendentsiyalar - kapitalizm, individualizm, erkinlik, sanoatizm va ilm-fanni qadrlash - sub'ektiv fikrlashni yuqori darajaga ko'tardi. Inson aql-idrokining tarixiy mujassamlanishi o'rtasidagi bu antagonistik munosabat Horkgeymerning ratsionallikning kelib chiqishi haqidagi fikridan (bizning tabiatni boshqarish istagimizdan kelib chiqqan holda) mustaqil tezis bo'lib ko'rinadi. Bu, shubhasiz, xuddi shu rasmning bir qismidir, lekin birinchisi ma'lum falsafiy yo'nalishlar, tarixiy voqealar va texnologik yutuqlar bizning intellektual qobiliyatimiz haqidagi tushunchamizga ta'siri haqidagi tezis, ikkinchisi esa tabiati haqidagi tezisdur. inson aqlining o'zi - bu bizning o'zgaruvchan tushunchamizdan mustaqil⁴.

Xulosa. Umuman olganda, "Aqlning tutilishi" tanqidiy nazariyaning asosiy matni bo'lib, zamonaviylik, ratsionallik va insonning ozod bo'lish potentsialining tabiati haqida chuqur tushunchalarni taqdim etadi. Uning tekshirilmagan instrumental aqlning xavf-xatarlari va ratsionallikni yanada yaxlit tushunish zarurligi haqidagi tahlili siyosat, texnologiya va madaniyat haqidagi zamonaviy munozaralarda rezonanslashda davom etmoqda.

Maks Horkxaymer o'zining "Aql tutilishi" nomli asosiy asarida aql, ratsionallik va jamiyat tuzilmalari o'rtasidagi murakkab munosabatlarni chuqur o'rganadi. Ushbu asari orqali zamonaviy jamiyatda aqlning tutilishini tekshirishda ilgari surgan asosiy tushunchalari, dalillari va oqibatlarini o'rganishimiz mumkin.

Horkxaymer o'z ishini zamonaviylikdagi aqlning paradoksal tabiatiga murojaat qilishdan boshlaydi. Aql ko'pincha insoniyat yutug'ining cho'qqisi va ma'rifatning poydevori sifatida e'lon qilingan bo'lsa-da, Horkxaymerning ta'kidlashicha, instrumental ratsionallikka intilishda aql o'zining asl mohiyatidan ajralib chiqadi va hukmronlik va nazorat vositasi sifatida ishlatiladi. Instrumental ratsionallik hamma narsani oddiy maqsad uchun vositaga aylantirib, inson mavjudligining o'ziga xos qiymati va ma'nosini yo'qotadi.

REFERENCES

1. www.britannica.com
2. Stanford Encyclopedia of Philosophy - 44-47. Stanford-1994.
3. Frankfurt school. Critical Theory-16. Germany-2023.
4. www.newworldencyclopedia.org
5. Farfiyev B.A. Sotsiologiya-353. Toshkent-2022.

⁴ www.newworldencyclopedia.org

6. Дзиянмуратова Г. YOSHLARNING SIYOSIY INSTITUTLARGA NISBATAN ISHONCHI MUAMMOSI: NAZARIY ASOSLAR //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2024. – №. SI-1.
7. Dzhianmuratova G. Factors Determining the Behavior of Young Voters //Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation (2993-2777). – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 96-100.
8. Sherbutayevna J. G. ABSENTEIZM IJTIMOIIY HODISA SIFATIDA //Research and Publication. – 2023. – Т. 1. – №. 11. – С. 4-10.
9. Дзиянмуратова Г. Ш. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН //Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2023. – С. 35-40.
10. Жиянмуратова Г.Ш. Ёшларни ижтимоий қўллаб-қувватлашнинг меъерий-ҳуқуқий асослари / Фалсафа ва ҳуқуқ. – Тошкент, 2023. – №3. – Б. 46-49. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:738O_yMBCRsC
11. Jiyamuratova G. Sh. Yoshlarga oid davlat siyosatining O‘zbekiston tajribasi / Strategik kuch. Xalqaro ilmiy jurnal. – Toshkent, 2023. – № 2. – Б. 4-10. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:WbkHhVStYXYC
12. Jiyamuratova G. Sh. Elektoral sotsiologiya zamonaviy sotsiologiyaning yo‘nalishi sifatida. Gumanitar fanlarni o‘qitishning zamonaviy ilmiy yo‘nalishlari. Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2023-yil 27-aprel. – Б. 549-552. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:VaXv18Fpj5cC
13. Dzhianmuratova G. Sh. Objective and subjective factors determining the behavior of young voters in the New Uzbekistan. O‘zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o‘rni. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. II-qism. – Toshkent. 2023-yil 12-may. – Б. 184-186. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:LI9QrySNdTsC
14. Дзиянмуратова Г.Ш., Гафуров О.У. Совершенствование государственной молодежной политики в Новом Узбекистане. Ijtimoiy davlat sharoitida jamiyatni faollashtirish va davlat fuqarolik xizmatini rivojlantirish imkoniyatlari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. 2023-yil 26-may. – Б. 182-185. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:MLfJN-KU85MC

15. Jiyannuratova G.Sh., Gofurov O.Ul. Mehnat bozori. Bandlik va ishsizlik muammolari. Risola. – Toshkent: O‘zMU, 2023. – 117 b. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:b1wdh0AR-JQC&gmla=AKKJWFeFxXqMDE4q_nXNQbDQB81Ljy07qhHxz5S7Q0hdwulL2xz8em4VO3TxbNOakGMwr85QBU3WrDrbzY9PcYfKO29pCbXsiWiTgnOiUs-WIQ&sciund=9715025613053007710
16. Джиянмуратова Г. Ш. ELEKTORAL XULQ-ATVORGA RATSIONAL-INSTRUMENTAL YONDASHUVNING PAYDO BO‘LISHI VA RIVOJLANISHI TARIXI //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – Т. 5. – №. 3.
17. Жиянмуратова Г.Ш. Электорал хулқ-атвор мотивацияси: мазмун-мохияти ва структураси / Социология ва ҳуқуқ / Социология и право / Sociology and law. 2022. 1-жилд. 2-сон. – Б. 37-40. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:Tiz5es2fbqcC
18. Джиянмуратова Г. Ш. и др. СИЁСИЙ БЕГОНАЛАШУВ НАЗАРИЯЛАРИ: ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИ //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – №. SI-2.
19. ДЗИЯНМУРАТОВА Г. Ш. ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ СТАНОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ СОЦИОЛОГИИ //THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука. – №. 12. – С. 670-672.
20. Sherbutaevna J. G. Rational-instrumental theory of electoral behavior. – 2022.
21. Жиянмуратова Г.Ш. Ёш сайловчи электорал хулқ-атвориға таъсир кўрсатувчи омиллар / ЎзМУ хабарлари. – Тошкент, 2022. – № 1/11/1. – Б. 86-89. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:ufrVoPGSRksC
22. Жиянмуратова Г., Суюнов М. ЭЛЕКТОРАЛ ХУЛҚ-АТВОРГА СОЦИОЛОГИК ЁНДАШУВНИНГ ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИ //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2021. – Т. 4. – №. 3.
23. Жиянмуратова Г.Ш. Электорал хулқ-атворга социал-психологик ёндашув: пайдо бўлиши ва ривожланиши тарихи / ЎзМУ хабарлари. – 2021. – №1/6/3. – В. 115-118. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:YsMSGlbcyi4C
24. Dzhianmuratova G. Research of electoral processes in the initial stages of formation of electoral sociology / EPRA International Journal of Multidisciplinary Research. – Tamil Nadu. 2020. № 7. – С. 69-71. /

- https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAAJ&cst art=20&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
25. Жиянмуратова Г. Ўзбекистон ёшларининг электорал маданияти. Монография. – Тошкент, 2021. – б. 122. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:eQOLeE2rZwMC
 26. Seitova Zukhrakhon Pirjanovna , Dziyanmuratova Gulnoz Sherbutaevna. Gender equality of Muslim women / Philosophical Readings XIII.4 (2021), pp. 1668-1671. Info@philosophicalreadings.org 10.5281/zenodo.5527944 / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:XiSMed-E-HIC
 27. Jiyanmuratova Gulnoz. Sotsiologiya tarixi. – T.: Innovatsiya-Ziyo, 2020. – 466 b. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:W7OEmFMy1HYC
 28. Жиянмуратова Г.Ш. Ўзбекистон ёшларининг электорал маданиятини шакллантиришда ижтимоий-сиёсий наشرларнинг ўрни / “Kutubxona.uz” илмий-услубий журнал. – 2020. – №3 (47). – Б. 27-34. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:Y0pCki6q_DkC
 29. Жиянмуратова Г. Ш. ЎЗБЕКИСТОНДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ШАРОИТИДА ЁШЛАР ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ФАОЛЛИГИ ДИНАМИКАСИ //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 3. – №. 1.
 30. Jiyanmuratova G. Sh. Research of electoral processes in the initial stages of formation of electoral sociology / EPRA International Journal of Multidisciplinary Research. – Tamil Nadu. 2020. № 7. – С. 69-71. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
 31. Дзиянмуратова Г.Ш. Ёшлар электорати билан ишлаш самарадорлигини ошириш масалалари. Ижтимоий тадқиқотлар журнали / Журнал социальных исследований / Journal of Social Studies. № 1. 2019. – Б. 71-81. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAAJ&cst art=20&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
 32. Jiyanmuratova G. S. ELECTORAL MOOD OF THE YOUTH ELECTORATE OF UZBEKISTAN //ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ НАУКИ. – 2019. – С. 7-9.
 33. Gulnosa J. Electoral activity as factor of political socialization of youth //Бюллетень науки и практики. – 2018. – Т. 4. – №. 8. – С. 268-272.

34. Jiyanmuratova G. S. SOME ASPECTS OF UZBEKISTAN YOUTH ELECTORAL CULTURE FORMING //ISJ Theoretical & Applied Science. – 2018. – T. 7. – №. 63. – C. 109-111.
35. Sherbutayevna J. G. YOSHLAR IJTIMOIIY FAOLLIGI DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR YO ‘NALISHI SIFATIDA //ZAMONAVIIY DUNYONING IJTIMOIIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI. – 2024. – T. 1. – №. 1.
36. Sherbutayevna J. G. et al. YOSHLAR HUQUQIIY MADANIYATINI YUKSALTIRISH–DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR VAZIFASI //ZAMONAVIIY DUNYONING IJTIMOIIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI.– 2024. – T. 1. – №. 1.
37. Jiyanmuratova Gulnoz. Sotsiologiya tarixi. – T.: Innovatsiya-Ziyo, 2020. – 466 b. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAJ:W7OEmFMy1HYC
38. Gulnoz J., Bunyod N. YOSHLAR IJTIMOIIY-SIYOSIIY FAOLLIGINI OSHIRISH–USTUVOR VAZIFA //ZAMONAVIIY DUNYONING IJTIMOIIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI. – 2024. – T. 1. – №. 1.